

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOT DIREKTORINING INNOVATSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISH

Ziroatxon Yuldosheva Odiljonovna

Andijon viloyati, Baliqchi tumani 6-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351773>

Annotatsiya. *Innovatsion loyihalarni to'g'ri rejalashtirish va resurslarni samarali taqsimlash orqali, tashkilot o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erishadi va ta'lim sifatini yaxshilaydi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori loyiha boshqaruvchisi sifatida bir qator muhim ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Bu ko'nikmalar muassasani samarali boshqarish, innovatsion loyihalarni amalga oshirish va ta'lim jarayonini rivojlantirish uchun juda muhim. Ushbu maqolada asosiy ko'nikmalar va ularning ahamiyati tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, strategik rejalashtirish, Project Manager, ko'nikma, jamo, xodim.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti (MTT) direktori Project Manager sifatida ish olib borishi uchun u bir qator muhim malaka va vazifalarni o'zlashtirishi hamda joriy qilishga e'tibor qaratishi lozim. Quyida buning asosiy jihatlari bayon qilinadi:

1. Project Manager sifatida asosiy rollar:

Strategik rejalashtirish:

- Tashkilotning umumiy maqsad va vazifalarini aniqlash.
- Rejalar va loyihalarni shakllantirish hamda ularning bajarilishini nazorat qilish.
- Maktabgacha ta'lim sohasida yangi innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni joriy qilish.

Jamoani boshqarish:

- Xodimlar o'rtasida vazifalarni taqsimlash.
- Motivatsiya berish va samaradorlikni oshirish.
- Xodimlarning malakasini oshirish uchun trening va seminarlar uyushtirish.

Moliyani boshqarish:

- Byudjetlarni tuzish, mablag'larni to'g'ri taqsimlash va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash.

- Investorlar yoki homiyalar bilan ishlash.

Ota-onalar va jamoat bilan aloqa:

- Ota-onalar va jamoatchilik bilan hamkorlik qilish.
- Muassasa xizmatlarini yanada kengaytirish bo'yicha takliflarni qabul qilish va amalga oshirish.

2. Loyiha boshqaruvidagi asosiy vazifalar:

1. Loyihani belgilash va rejalashtirish:

- Masalan, yangi ta'lim rejasini ishlab chiqish yoki muassasani rivojlantirish bo'yicha loyihalarni boshlash.

- Har bir loyihaning maqsadi, muddati va resurslarini aniqlash.

2. Vazifalarni taqsimlash va bajarilishini kuzatish:

- Har bir xodim yoki guruhga aniq vazifalar yuklatish.
- Bajarilgan ishlarni nazorat qilish va baholash.

3. Tahlil va hisobot berish:

- Loyihaning har bir bosqichi yuzasidan tahlil o'tkazish.
- Olingan natijalar haqida hisobot tayyorlash.
- 4. Ne'matlar va muammolarni hal qilish:
 - Loyihalar davomida yuzaga kelgan qiyinchiliklarni tezkor hal qilish.
 - Rejadan chetga chiqish holatlarini bartaraf etish.
 - Jamoa bilan uzluksiz muloqot va o'zaro aloqani saqlash.
- 4. Qanday ko'nikmalar zarur?
 - Liderlik va qaror qabul qilish qobiliyati.
 - Moliyaviy boshqaruvda bilim va malaka.
 - Ish jadvalini samarali rejalashtirish.
 - Ta'lim sohasi va innovatsion texnologiyalar haqida yaxshi xabardorlik.

5. Misol sifatida bir loyihani keltiramiz:

Yangi interaktiv o'qitish texnologiyalarini joriy qilish.

- Maqsad: Bolalarning ta'limga qiziqishini oshirish.
- Ish bosqichlari:
 1. Ta'lim texnologiyalarini tahlil qilish.
 2. Moliyaviy resurslarni aniqlash.
 3. Xodimlarni qayta o'qitish.
 4. Loyiha natijasini baholash.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Project Manager sifatida ishlashni boshlashi uchun u muvaffaqiyatli loyiha boshqaruvidagi malakalarni o'rganishi hamda amalga oshirishi kerak. Bu nafaqat tashkilotning umumiy samaradorligini oshiradi, balki bolalar va ota-onalar uchun ham foyda keltiradi.

Innovatsion loyihalarni amalga oshirish va loyihalar uchun resurslarni taqsimlash muvaffaqiyatli boshqaruv va strategik yondashuv talab qiladi. Quyida ushbu jarayonni tashkil qilish uchun muhim qadamlar va tavsiyalar keltirilgan:

1. Innovatsion loyihalarni amalga oshirish bosqichlari:

Loyihani aniqlash va maqsad qo'yish:

- Innovatsiya nimaga qaratilganini aniqlash (masalan, ta'limda yangi metodikalar, interaktiv texnologiyalar, yoki bolalar uchun qulay muhit yaratish).

- Loyiha maqsadi, kutilayotgan natija va uning tashkilot uchun ahamiyatini belgilash.

Rejalashtirish:

- Loyihaning yo'nalishlarini, vazifalarini va muddatlarini aniqlash.

- Ish bosqichlarini tuzish:

- Tahlil va tadqiqotlar.

- Innovatsion yechimlarni tanlash.

- Tajriba-sinov jarayonlarini tashkil etish.

Ijro va nazorat:

- Loyihani amalga oshirish uchun jamoani tashkil etish.

- Bajarilayotgan ishlar ustidan nazorat o'rnatish.

- Har bir bosqichdagi natijalarni tahlil qilish va zarur o'zgarishlar kiritish.

Natijani baholash:

- Loyiha yakuniy natijasini aniqlash.

- Qo'yilgan maqsadga erishganlikni tahlil qilish.

- Loyiha asosida tashkilotni yanada rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

2. Resurslarni to‘g‘ri taqsimlash:

Resurslarning turlari:

1. Moliyaviy resurslar:

- Loyiha uchun sarflanadigan byudjetni belgilash.
- Investorlar, homiyilar yoki grantlar jalb qilish.

2. Inson resurslari:

- Jamoani shakllantirish: xodimlar, mutaxassislar, maslahatchilar.
- Xodimlarning bilim va ko‘nikmalarini baholash, zarur bo‘lsa, qayta tayyorlash yoki treninglar o‘tkazish.

3. Texnologik resurslar:

- Innovatsiyani amalga oshirish uchun zarur qurilmalar, dasturiy ta‘minot, texnologiyalar va jihozlarni tanlash.

4. Vaqt resurslari:

- Loyiha uchun aniq muddatlarni belgilash.
- Har bir bosqich uchun real vaqt taqsimlash.

Resurslar taqsimotini boshqarish:

- Har bir resursni maqsadga muvofiq taqsimlash.
- Resurslardan foydalanish samaradorligini nazorat qilish.
- Zarur hollarda qo‘shimcha resurslarni jalb qilish.

c. Afzalliklarni belgilash (prioritetlashtirish):

- Loyiha uchun eng muhim jihatlarga resurslarni yo‘naltirish.
- Asosiy vazifalarga e‘tibor qaratish orqali samaradorlikka erishish.

Innovatsion loyihalarni to‘g‘ri rejalashtirish va resurslarni samarali taqsimlash orqali, tashkilot o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarga erishadi va ta‘lim sifatini yaxshilaydi. Maktabgacha ta‘lim tashkiloti direktori loyiha boshqaruvchisi sifatida bir qator muhim ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak. Bu ko‘nikmalar muassasani samarali boshqarish, innovatsion loyihalarni amalga oshirish va ta‘lim jarayonini rivojlantirish uchun juda muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirova F., Toshpo‘latova Sh., Karimova N., A‘zamova M. “Maktabgacha pedagogikasi” Darslik. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. – 688 b.
2. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
3. F.R. Valiyeva Maktabgacha ta‘lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati //Multi disciplinary research studies and education, Kuala Lumpur, Malasiya 2021
4. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competitive personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
5. Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
6. Lazarev V. S., Potashnik M. M. Upravleniye razvitiyem shkolы. – M., 1995. – 441 s.
7. Potashnik M.M. Pedagogicheskoye tvorchestvo: problemy razvitiya i opyt. – Kiyev, 1988. – S. 65.